

РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

THE ROLE OF MENTORING IN THE PEDAGOGICAL EDUCATIONAL SPACE

КОЛЕСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,

*доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина».*

АРХИПОВСКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА,

*старший преподаватель, прикрепленное лицо,
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина»,
ФГБНУ «Института стратегии развития образования».*

KOLESOV VLADIMIR IVANOVICH,

*Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation,
Luga Institute (branch) of the LSU named after A.S. Pushkin.*

ARHIPOVSKAYA ELENA PETROVNA,

*Senior Lecturer, attached person,
Luga Institute (branch) of the LSU named after A.S. Pushkin,
Institute of Educational Development Strategy.*

В данной статье представлена точка зрения педагога на значимость возрождения наставничества и его актуальную роль в построении карьеры и развитии молодых специалистов в современном образовательном секторе. Рассмотрены педагогические концепции античных философов Сократа и Платона о взаимодействии наставника и ученика. Выявлены различия во взглядах Жан-Жака Руссо и Константина Ушинского на роли и функции наставника в образовательном процессе. Определены ключевые элементы современной технологии наставничества. Отмечены профессиональные качества и компетенции, которыми должен обладать эффективный наставник. В результате выделены ключевые аспекты роли наставничества в современной образовательной среде.

This article presents the teacher's point of view on the importance of the revival of mentoring and its relevant role in building a career and developing young professionals in the modern educational sector. The pedagogical concepts of the ancient philosophers Socrates and Plato on the interaction of mentor and pupil are considered. The differences in the views of Jean-Jacques Rousseau and Konstantin Ushinsky on the roles and functions of a mentor in the educational process are revealed. The key elements of modern mentoring technology have been identified. The professional qualities and competencies that an effective mentor should possess are noted. As a result, the key aspects of the role of mentoring in the modern educational environment are highlighted.

Ключевые слова: *наставник, наставничество, ученик, технология наставничества, правитель наставничества, профессиональная компетентность, образовательная технология.*

Key words: *mentor, mentoring, student, mentoring technology, mentoring ruler, professional competence, educational technology.*

На протяжении истории ученые и философы пытались определить основные задачи наставников. В контексте педагогических концепций античных философов Сократа и Платона, проблема взаимодействия наставника и ученика приобретает ключевое значение.

Согласно взглядам Сократа, ключевой задачей педагога является пробуждение и раскрытие мощного духовного потенциала обучающегося. Исходя из убеждения Сократа о всеобщем незнании, наставник и ученик находятся в равном положении, и в процессе совместного диалога происходит постижение истины.

В свою очередь, Платон полагал, что учителя, обладающие знаниями, должны становиться правителями, поскольку они способны управлять умами и сознанием своих подопечных. Тем самым, Платон подчеркивал особую роль педагога, наделенного властью над рациональной сферой учеников.

Таким образом, в античной философии обучение рассматривалось как сложный процесс взаимодействия наставника и ученика, где первый выступает в качестве катализатора познавательной активности подопечного либо источника управления его интеллектуальным развитием. Данные концептуальные подходы оказали существенное влияние на последующее понимание сущности и целей педагогической деятельности [9].

В контексте рассмотрения подходов к определению роли и функций наставника в образовательном процессе, взгляды Жан-Жака Руссо и Константина Ушинского демонстрируют ряд принципиальных различий.

Жан-Жак Руссо подчеркивал, что искусство наставника заключается в создании условий, в которых ученик может свободно и самостоятельно развиваться. Руссо отрицал активное вмешательство педагога в образовательную деятельность обучающегося, акцентируя внимание на необходимости предоставления ему максимальной самостоятельности.

В противоположность этому, Константин Дмитриевич Ушинский полагал, что роль наставника должна заключаться в постановке задач и организации вопросно-ответного диалога с учеником. При этом Ушинский указывал на важность сочетания теоретических знаний и практических умений педагога, подчеркивая, что "практика без теории все равно, что знахарство в медицине". Таким образом, Ушинский отвергал идею о пассивности наставника, рассматривая его в качестве активного субъекта образовательного процесса.

Данные подходы демонстрируют различные взгляды на роль педагога: от минималистского, предполагающего лишь создание условий, до активного управления познавательной деятельностью учеников посредством интеграции теоретических и практических компонентов.

В современном мире особое внимание уделяется методу наставничества как эффективной форме профессиональной адаптации и развития педагогических кадров.

Действительно, в современном понимании наставничество рассматривается как перспективная образовательная технология, которая позволяет более эффективно передавать знания и формировать необходимые компетенции в сравнении с традиционными методами обучения.

Ключевыми элементами технологии наставничества являются:

1. Наставник – опытный, квалифицированный специалист, который передает свои знания, навыки и опыт менее опытному коллеге.
2. Наставляемый – начинающий или менее опытный специалист, который перенимает знания и практический опыт у наставника с целью профессионального развития и адаптации.

Данная модель взаимодействия позволяет:

- Ускорить процесс профессиональной и социальной адаптации молодых/новых педагогов;
- Развить необходимые профессиональные компетенции у начинающих специалистов;
- Повысить вовлеченность и мотивацию будущих педагогов;
- Сохранить и передать знания и опыт.

Таким образом, наставничество признается одной из наиболее эффективных образовательных технологий в современных условиях, обеспечивающей быструю и качественную передачу знаний и навыков [10].

Е.В. Агаркова, исследуя влияние современных методов наставничества на молодое поколение в России, выделила основную задачу наставника, которая заключается в том, чтобы помочь молодому или менее опытному педагогу раскрыть и реализовать свой профессиональный потенциал, развить необходимые личностные, профессиональные и деловые качества.

В свою очередь, наставляемый с поддержкой и под руководством наставника получает возможность решать актуальные жизненные, личные и профессиональные задачи, ускоряя свою адаптацию и профессиональное развитие.

Важно подчеркнуть, что процесс наставничества основан на тесном взаимодействии и совместной работе наставника и наставляемого по достижению поставленных целей. Они выступают партнерами в решении конкретных задач, связанных с образованием и всесторонним развитием участников этого процесса.

Таким образом, по мнению Е.В. Агарковой, наставничество представляет собой эффективную модель профессиональной поддержки и сопровождения менее опытных сотрудников, позволяя реализовывать их потенциал и обеспечивать преемственность знаний и компетенций в организации [1].

Для эффективного наставничества важно, чтобы наставник обладал целым рядом необходимых профессиональных качеств и компетенций:

1. Высокий уровень профессионализма, глубокие знания и опыт в своей области.
2. Авторитет и уважение в коллективе, способность к установлению доверительных отношений.
3. Готовность и умение передавать свои знания, навыки и опыт младшим коллегам [8].

Важно отметить, что процесс наставничества строится на принципе двустороннего взаимодействия. Наставник оказывает педагогическое воздействие на наставляемого, но в то же время получает обратную связь от него. Эта обратная связь, основанная на поступках и личностных изменениях наставляемого, позволяет наставнику корректировать и совершенствовать подход к наставничеству. Таким образом, наставник и наставляемый находятся в непрерывном диалоге, обогащая друг друга.

Подобное двустороннее взаимодействие является ключевым принципом эффективного наставничества, обеспечивающим достижение поставленных целей профессионального и личностного развития [6, с. 93].

Начинающие или малоопытные педагоги, не имеющие поддержки наставника, очень часто сталкиваются с такими проблемами, как:

1. Индивидуальная некомпетентность – отсутствие достаточного опыта и специальных знаний приводит к недостаточному уровню профессиональной компетентности [5].
2. Страх перед критикой и постоянное беспокойство о неисполнении обязанностей – это серьезно сказывается на психоэмоциональном состоянии молодого педагога.

3. Ограниченность в способности проявить творчество и инновации – без поддержки и помощи опытных коллег начинающий педагог не может в полной мере реализовать свой потенциал.

4. Равные требования к начинающим и опытным педагогам – это создает дополнительную нагрузку и стресс для молодых специалистов [7].

Все эти факторы в совокупности негативно влияют на адаптацию, профессиональное развитие и удержание молодых педагогов в профессии.

Поэтому наставничество рассматривается как одно из ключевых решений данной проблемы, обеспечивая необходимую поддержку и сопровождение начинающих педагогов на начальном этапе их профессионального пути.

Первые самостоятельные профессиональные действия молодых педагогов выполняются с некоторыми затруднениями, так как, по мнению коллектива авторов-исследователей (В.И. Блинова, Е.Ю. Есениной, И.С. Сергеева): «... они испытывают недовольство своей работой из-за деятельности администрации и старших педагогов, а также педагогического коллектива (психологов, социальных педагогов, дефектологов, логопедов, музыкальных руководителей)» [4].

Автор А.А. Багракова выделил основные аспекты наставнической деятельности [3]:

1. Формы наставничества – индивидуальное, групповое, коллективное, взаимное, онлайн-наставничество. Каждая форма имеет свои особенности и позволяет эффективно организовывать процесс наставничества.

2. Методы наставнической деятельности – от организации деятельности и рефлексии до создания специальных развивающих ситуаций, диагностики, управления отношениями, нетворкинга и личного примера наставника. Этот широкий арсенал методов позволяет наставнику гибко и комплексно воздействовать на наставляемого.

4. Значимость учета проблем и недовольства молодых педагогов, связанных с деятельностью администрации, старших коллег и психолого-педагогического сопровождения. Наставничество призвано компенсировать эти факторы, оказывая всестороннюю поддержку начинающим педагогам.

Данные аспекты демонстрируют, что современное наставничество - это многогранный и комплексный процесс, требующий от наставника высокой квалификации и компетентности.

Для достижения оптимальных результатов в процессе наставничества выделяются следующие основные этапы, которые раскрывают комплексный, многоаспектный характер процесса наставничества:

1. Адаптационный этап – наставник знакомится с наставляемым и оценивает его профессиональные компетенции. Это важная начальная стадия, позволяющая определить исходный уровень и потребности наставляемого.

2. Основной этап – здесь реализуется программа адаптации и профессионального развития наставляемого при непосредственной поддержке наставника. Это ключевой этап практического наставничества.

3. Контрольно-оценочный этап – наставник оценивает результаты и уровень профессиональной компетентности наставляемого. Это важно для корректировки дальнейшей работы [2, с. 98].

Наставничество – это трудоемкий, но критически важный процесс для успешной адаптации и развития молодых педагогов. Даже небольшие успехи на этом пути требуют признания и позитивной оценки наставника.

Также важно отметить, что наставничество позволяет не только передать профессиональные знания и навыки, но и приобщить молодого педагога к ценностям и традициям пе-

дагогической деятельности, сформировать соответствующую ментальность и характер поведения.

Выделим ключевые аспекты роли наставничества в современной образовательной среде:

1. Наставничество является значимой образовательной технологией для становления молодых педагогов:

- Способствует быстрой адаптации специалистов к новой профессиональной среде;
- Помогает молодым педагогам приобрести уверенность в своих силах и правильности выбора профессионального пути.

2. Наставничество имеет важное значение для профессионального развития как молодых, так и опытных педагогов (принципы преемственности и непрерывности):

- Работа с молодыми педагогами повышает профессиональную компетентность наставника;
- В процессе наставничества применяются инновационные педагогические технологии, формируются новые навыки и перспективы самосовершенствования, самообразования.

3. Наставничество является одной из ключевых форм работы с молодыми педагогами, имеющей давнюю историю:

- Эффективность внедрения системы наставничества очень важна для начинающих педагогов в их профессиональной деятельности.

4. Авторы статьи представляют взгляд педагога на идею возрождения наставничества и его роль в развитии молодых специалистов:

- Рассматриваются возможности наставничества как инновационной формы работы с молодыми специалистами в образовании;
- Анализируются условия формирования лидерских компетенций у учителей-наставников.

В целом, исследование демонстрирует, что наставничество является критически важным элементом современной образовательной среды, способствующим профессиональному становлению и развитию как молодых, так и опытных педагогов. Доказывает, что наставничество является незаменимым инструментом профессионального становления в системе образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаркова Е.В. Влияние современных методов наставничества на молодое поколение в России // Материалы XXIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (с международным участием), посвященной памяти первого Президента Республики (Саха) Якутия М.Е. Николаева: материалы конференции, Якутск, 26-28 октября 2023 года. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2023. С. 361-365.

2. Ахметова С.Г. Новые образовательные технологии в организации неформального обучения персонала компаний // Креативная экономика. 2012. № 7(67). С. 98-104.

3. Багракова А.А. Наставничество в организации // Управление развитием персонала. 2008. № 4. С. 296-311.

4. Блинов В.И. Наставничество в образовании: нужен хорошо заточенный инструмент / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев // Профессиональное образование и рынок труда. 2019. № 3. С. 4-18. DOI 10.24411/2307-4264-2019-10301.

5. Дворяткина С.Н. новые инструменты реализации наставничества в вузах центра России / С.Н. Дворяткина, С.В. Щербатых // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. 2023. № 4. С. 12-17.

6. Кларин М.В. Современное наставничество: новые черты традиционной практики в организациях XXI века // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2016. № 5. С. 92-112.

7. Куликова С.В. Возрождение института наставничества – тренд России // Учебный год. 2023. № 2(72). С. 3-6.
8. Льюис Г. Менеджер-наставник. Стратегия воспитания талантов и передачи знаний. М.: Изд-во Баланс клуб, 2002. 192 с.
9. Невская Л.В. Система развития инновационного кадрового потенциала предприятий / Л.В. Невская, И.А. Эсаулова // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2013. № 21. С. 72-76.
10. Яковлева А.К. Роль наставничества в современном образовании // Молодой ученый. 2023. № 29.1 (476.1). С. 42-44.

© Колесов В.В., Архиповская Е.П., 2024.